

2-ТОМ, 2-СОН

<АҒАБИЙ> РОМАНЫНИНДА АТ ОБРАЗЫ ОРНЫ

Навоий Давлат педагогика институти Ўзбек тили ва адабиёти факултетининг
Қорақалпоқ тили ва адабиёти йўналишининг катта ўқитувчиси

Марат Шамуратов

Калит сўзлар: Ат образы, Торықасқа, Толесин, Қожамияр, ахалтеке, Ш.Айтматов, Тоғай Мурод, жорға, Сарыжурмел, Қарабуўдан, Темиркок, Жийрен.

1. **Аннотация:** Романда ат образын сўўретлеўге айрықша эҳмийет берилген. Романда ҳәр қыйлы атлардың портретлерин жаратыў шеберлиги басқа да түркий жазыўшылардың шығармаларындағы атлардың портретлери менен салыстырылып үйренилди. Романдағы ат образы қарақалпақ дәстанларындағы ат образын жаратыў дәстүриниң даўамы десек болады.

Ключевые слова: образ лошади, Торықасқа, Толесин, Қожамияр, ахалтекинец, Ч.Айтматов, Тагай Мурад, порода, Сарыжурмель, Карабудан, Темиркок, Жирен.

Аннотация: В романе К. Каримова особое внимание уделено описанию образа лошади. Изучение описания лошади в произведении «Агабий», писателем мастерски сопоставляется с описанием образа лошадей таких тюркоязычных писателей, как Ч.Айтматов, Тагай Мурад. Созданный писателем образ лошади, повторяет представленные в каракалпакских дастанах «Алпамыс», «Едиге», «Коблан» описания и свидетельствует о соблюдении автором традиций в представлении этих образов.

К.Каримов «АҒабий» романында бир қатар тарийхый қаҳарманлардың образын ашып бериў ушын қосымша образлардан шеберлик пенен пайдаланады. Олар хайўанатлар образлары. Бул образларсыз тийкарғы қаҳарман образлары да, роман сюжети де пүтин бола алмас еди. Өйткени, «Шығарманың қаҳарманлары тек адамлар ғана болып қалмайды, хайўанлар да, фантастикалық образлар да ҳәм хәттеки предметлер де шығарма қаҳарманы бола алады. Олардың ҳәммеси қәлеген жағдайда автордың санасындағы ҳақыйқатлықты алып жүриўши көркем образлар бола алады.»¹ Соның ушында диссертацияның бул бөлиминде романда көп ушырасатуғын, хәттеки персонажларға салыстырғанда да көбирек

«АҒабий» романында ат образы барлық ўақыяларда орайлық орынды ийелейди. Бул дурыс та. Себеби, романдағы ўақыя-хәдийселер болып өтетуғын сол Х1Х әсирде

¹ Мурзак И.И. в книге Введение в литературоведение, Москва, «Юрайт», 2016, 285-бет

2-TOM, 2-SON

атсыз турмысты көз алдыңа келтириў қыйын. Романның биринши китабында ат баслы көлик хызметин атқаратуғын көш ўақыялары тийкарғы орынды ийелесе, екинши китабында да персонажлардың бир орыннан екинши орынға барып-келиўлери атсыз мүмкин емес еди. Екиншиден, Бухара қарақалпақларының ата журты Шымбай этирапларына көшип қонысланыўының тийкарғы себепшиси де ат. Маңғытлар менен қыпшақлардың арасында келип шыққан даўдың да, маңғытлардың бийи Қожамияр бийдиң баласы Төлесинниң өлтирилиўиниң де тийкарғы себепшиси де Торықасқа деп есаплайды. Жазыўшының да, бас қахарман Қулшы бийдиң де пикири усындай.

Сондай-ақ ат образы қарақалпақ фольклорында, басқа да түркий халықлардың әдебиятларында бас қахарманлар менен қатар сүүретленетуғын дәстүрин есапқа алатуғын болсақ, К.Каримовтың романында ат образын өз алдына үйрениў әҳмийетли.

Төлесинниң Жийрен атына сыпатламаны Тағаберген сейис береди. «Жийрен ат сыйыр минез екен, бул ат ҳеш қашан бэйгиде бириншиликти ала алмайды, Төлесин бийкар хәлек болып жүр екен», деп ойлады сейис. «Өзи де мына суў ишиўине қарағанда көрең болса керек, турқы да жүдә ири, ылақ ойын менен арбаның аты.» (81-бет)

Автор Торықасқа образын жасаўға айрықша итибар қаратады. Торықасқаның тәрипин Қулшы бий арқалы береди. Көш пенен бирге баратырған Қулшы бийдиң де өткен өмири ҳаққында еске түсириўлери усы Торықасқаны еслеўден басланады: «Жәниўар Торықасқа... Маңлайындағы қасқасы көкке жулдыз қандай жарасымлы болса, қараторы реңине сондай жарасып түсетуғын еди. Қос қулағы қайшыланғанда жулдызды гөзлеп, сейисти көрип, қолынан жем тилеп оқыранғанда, кең танаўы қустың қос қанатындай желпилдер, ахалтеке бедеўлеринен мийрас етип алған жиңишке хәм узын мойнына онша үлкен болмаған басы қолдан қуйғандай жарасымлы. Омыраўы кең, узын хәм нық аяқларына аўыр дойнақлары қуйып қойғандай. Бели узын, саўрысы кең, артқы санларының арасы алшақ питкен, қуйрығы ябының қуйрығындай бир қушақ емес, тирсегинен аспайды. Омыраўына сийнемент салып, ердиң тумсығының қасындағы қола шыңғаға бекитилмесе, шабыстың пәтине шыдамай, ер артқа сыпырылып кетер еди. Шоқлығы бәлент болғанлықтан қуйысқан дәркар емес, оның үстине Торықасқа жәниўар айырым атлар усап басын төменге нуқурып, «жер ийискеймен» демей, басы, мойны, жаўырнын тәрези қылып, ғаз мойны гударыдай созылып, жулдыздай ағар еди...»²

² Каримов К. «Агабий», Нөкис, «Билим», 2013, 18-19-бетлер

2-TOM, 2-SON

Жазыўшы Торықасқаның статикалық-соматикалық портретин жаратыўда өзін ат сийнесиниң билимданы экенин көрсетеди. Реңине жарасқан маңлайындағы қасқасы, қайшыланған қос қулағы, қустың қос қанатындай желпилдейтуғын кең танаўы, ахалтеке бедеўлеринен мийрас етип алған жиңишке хәм узын мойны, онша үлкен болмаған басы (Торықасқаның атасы ахалтеке тегине тийисли деп көрсетиледи), кең омыраўы, узын хәм нық аяқлары, аўыр дойнақлары, узын бели, кең саўрысы, артқы санларының арасы алшақ екенлиги, тирсегинен аспайтуғын қуйрығы – булар аттың бирден көзге тасланып туратуғын дене дүзилиси.

Ат образын жаратыў, сондай-ақ оның сулыў портретин сызып бериў түркий халықлар әдебиятында дәстүрий усыллар есапланады. Буны белгили қырғыз жазыўшысы Шынғыс Айтматовтың «Разы бол Гулсары», өзбек жазыўшысы Тоғай Муродтың «От кишнаган оқшом», қарақалпақ жазыўшысы Гулайша Есемуратованың «Жийрен» повестлеринде де көриўге болады. Бул шығармалардың бәринде де ат тийкары орынды ийелейди. Жуйрик, жорға, мықлы, ақыллы атлар ийесине опалы дос, бәйгилерде аброй алып беретугын қаназат сыпатында сүйретленеди.

Ш.Айтматов та өз шығармасында сулыў ат Гулсарының статикалық-соматикалық портретин айрықша хәўес пенен сүүретлейди. Оның тай ўақтынан баслап басқа атларға усамайтуғын, ийесинен басқаның қолынан жем де жемейтуғын өзимшил, еркин минезин, қәлеген адамның көзин тартатуғын сары жорға болып жетилискенин Танабайдың тилинен ықлас пенен сәўлелендиреди. Демек, бул жерде де жазыўшы ат образын жаратыўға айрықша итибар бергенин көриўге болады. Бул шығармада жасалған Сары жорғаның портрети, аттың бийнелериниң сүүретлениўи, хәттеки, минези де Торықасқаға типологиялық уқсас. Буннан түркий халықларда атқа нәзер таслаў, олардың сулыў денесине баха бериў бир-бирине жақын экенин көриўге болады.

Ал Тоғай Мурод өз шығармасында Тарлан аттың динамикалық портретин жаратса, Алмакөз байталдың статикалық портретин жаратады. Еки жағдайда да жазыўшы буны жүдә бир ықлас пенен әмелге асырады.

«Тарланда және бир фазийлет бар. Егерде бир ат изинен жетип алса, Тарлан сол ат пенен барабар шаўып келе береді. Озып та кетпейди, кейин де қалып кетпейди. Сондай бир қәлипте шаўады, қабатласып киятырған ат та усы қәлипке көнлигеди. Барабар шаўып баратырғанына қанаатланады. Сонда Тарлан бирден пәт алады, пәт алады! Бундай болыўын қыялына да келтирмеген қатарласып киятырған ат кейинде қалып кетеди.»³

³ Тоғай Мурод, *От кишнаган оқшом, Ташкент, «Шарқ», 1994, 158-бет*

2-TOM, 2-SON

Жазыушының ат пенен байланысly ылақ, жолға ат жиберіу сыяқлы аттың да, шабандоздың да бар таланты көринетуғын бэйги жарысларынан жақыннан хабардар екенін көріуиміз мүмкін. Бул еки жарыста да шабандоздан да көбирек аттың таланты (хйилеси) шешиуши әхмийетке ийе болады.

«Солай етип, ат образы түркий халықлардың фольклорлық-мифологиялық дәстүрлерінде бир-бирине типологиялық жақын келеди, сондай-ақ ол алтайлылар, тувалылар, хакаслардың да миллий модели хәм дүнья қарасы картинасын аңлатыуда ең тийкарғы дәстүрлердің бири болып қалмақта. Ат образын жаратыуда миллий әдебиятта типологиялық ұқсаслықлар да, өзіншеліклер де бар. Ат образы көшпели мәдениеттың ийелери болған түркий халықларды бирлестире отырып, Саяно-Алтай халықлары миллий әдебиятының этнопоэтикалық бирлигин де аңлатады.»⁴

«Ағабий» романында Торықасқа образын жаратыуға соншелли көп орын ажыратылыуының себебин Қулшы бийдің өтмишти еслеулеринен биліп алыуға болады: «Әх, бул дүньяның ғауғасы көп екен-дә! Бир бийеден тууылған қулыннан ержетип ат болған, бир Торықасқа қаназат аттың себебинен басланған жәнжелдің аяғы қан төгиспеге апарып, бир арыс елди ханға жаманатлы қылады, деп ким ойлаған...» (18-бет) Демек, романда Торықасқа образы минетуғын көлик ямаса бэйгиден аброй алып беретуғын қаназат сыпатында ғана жаратылмайды, ал оның оннан да гөре әхмийетлирек екенлиги көриніп қалады. Торықасқа Қулшы бий, Тағаберген сейис, Төлесин, Ережеп образларының ажыралмас бир бөлеги, олардың образларын толықтырып турыушы объектив образ. Қулшы бий усы ат деп Қожамияр бийге хәм ол арқалы әмирге жаман атлы болады, усы ат деп Тағаберген сейис пенен Төлесин өлип кетеди, Кишкене Ережептің «Өлсем де Торықасқаны Төлесинге бермеймен» деген сөзинен оның характеріндеги қайсарлық белгилеринің қәлиплесип киятырғанын көриуге болады. Ақыры аяғында тек ғана бул персонажлардың емес, пүткил қыпшақ қәуиминің тәғдири усы атқа байланысly болып қалады.

Ең бир атап өтетуғын жағдай, романда Торықасқаның жүйрик ат сыпатында шабысы, мәселен, Тоғай Муродтың повестіндеги Тарландай, топ айырып бэйгиден озып келгендеги халаты сүүретленбейди, ал жоқарыда көрип өткениміздей сыртқы пишими – портрети, оны жарысқа таярлау процесси, сейистің мийнети жетерлише сүүретленеди. Торықасқаның бир неше жарысларда бас бэйгини алғаны, ең соңғы

⁴ Челтыгмашева Л.В. Художественный образ коня в литературе народов саяно-алтая, журн. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2014, №1, стр. 206

2-TOM, 2-SON

Ералы байдың тойында бас байрақ – он түйени жеңип алғаны Құлшы бийдің еслеулері арқалы бериледи.

Романда Торықасқадан басқа атлар да сүүретленген. Мәселен, Құлшы бийдің аты Сарыжүрмел, Ережеп бийдің аты Қарабуудан ат, Бектемирдің аты Темиркөк, Төлесинге тийисли ат Жийрен хәм басқалар. Бирақ жазыушы булардың хәммесине де тәрип берип, портретин жасап отырмайды. Хәр бирине ийесиниң ямаса басқа биреудің көзи менен қарап образын жасайды. Олардың жорға-жүрмел, шапқыр ямаса күшли ат екенине итибар қаратады.

Бул Құлшы бийдің Сарыжүрмели. Оның бели мықлы, жүрмел екенин тәриплейди. Шынында да алыс сапарға шыққанда аттың мықлысы ғана сайлап алынады. Екиншиден, жүрмел ат ийесиниң алыс сапарда шаршамауын тәмийнлейди. Демек, Сарыжүрмел образының жасалыуы ол атқаратуғын хызметке сай келеди.

Биз жоқарыда хәр қыйлы ракурста сүүретленген атлар образын көрип өттик. Буннан ат образы, әсиресе, тарийхый романларда дәуир колоритин бериуде, тарийхый ҳақыйқатлықты жаратыуда айрықша әҳмийетке ийе екени көринип қалады. Сондай-ақ ат образы персонажлардың образларын кәлиплестириуде де шешиуши хызмет атқарады.

